

SUPERVISIONADO OU ACOMPANHADO? A DIMENSÃO DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INTERCULTURAL DE PROFESSORAS INDÍGENAS

*Supervised or Accompanied? The Internship Dimension in the Intercultural Education of
Indigenous Teachers*

*¿Supervisado o acompañado? La Dimensión de la práctica en la formación intercultural de las
docentes indígenas*

Cidades inteligentes 4.0 e mudanças climáticas: tecnologias para sustentabilidade urbana e
redução de impactos ambientais

COSTA, Gisele das Chagas

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

E-mail: gccosta@uneb

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4205-1274>

Recebido: 22/12/2025 | Revisado: 26/12/2025 | Aceito: 29/12/2025 | Publicado: 31/12/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18274934>

Resumo - Este artigo propõe uma reflexão sobre o processo formativo de estudantes indígenas em uma licenciatura intercultural da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). O objetivo é problematizar a dimensão do estágio na formação de professoras indígenas, propondo a subversão do termo supervisionado para o conceito de estágio acompanhado, visando romper com lógicas coloniais de vigilância. Metodologicamente, o trabalho delinea-se como um relato de experiência autobiográfico amparado na escrevivência, sob uma perspectiva qualitativa e decolonial. A fundamentação teórica estabelece um diálogo intercultural com autoras e autores como Nego Bispo (2019, 2023), Conceição Evaristo (2020), Catherine Walsh (2009, 2013), Enrique Dussel (1993) e Walter Mignolo (2005). As conclusões e resultados, tecidos em vivências em territórios indígenas da Mesorregião Sul Baiano, demonstram que a educação escolar indígena ressignifica a escola como território vivo, onde a pesquisa e o bilinguismo são ferramentas de insurgência. Conclui-se que o estágio acompanhado promove a horizontalidade necessária para que a universidade refloreste suas práticas e conflua com a sabedoria do território ancestral. Essa transição ética é fundamental para consolidar uma interculturalidade crítica que valorize a ancestralidade e fortaleça a autonomia das professoras na construção de sua identidade docente.

Palavras-Chave: Estágio acompanhado. Interculturalidade. Formação de professoras. Licenciatura indígena. Educação escolar indígena.

Abstract - This article proposes a reflection on the formative process of Indigenous students in an intercultural teaching degree at the State University of Bahia (UNEB). The objective is to problematize the internship dimension in the education of Indigenous female teachers, proposing the subversion of the term "supervised" for the concept of "accompanied internship", aiming to break with colonial logics of surveillance. Methodologically, the work is outlined as an autobiographical experience report supported by *escrevivência* (life-writing), under a qualitative and decolonial perspective. The theoretical foundation establishes an intercultural dialogue with authors such as Nego Bispo (2019, 2023), Conceição Evaristo (2020), Catherine Walsh (2009, 2013), Enrique Dussel (1993), and Walter Mignolo (2005). The conclusions and results, woven from experiences in Indigenous territories of the South Bahian Mesoregion, demonstrate that Indigenous school education ressignifies the school as a living territory, where research and bilingualism are tools of insurgency. It is concluded that the accompanied internship promotes the necessary horizontality for the university to reforest its practices and flow together with ancestral territorial wisdom. This ethical transition is fundamental to consolidate a critical interculturality that values ancestry and strengthens the autonomy of female teachers in the construction of their teaching identity.

Keywords: Accompanied internship. Interculturality. Teacher education. Indigenous teacher education. Indigenous school education.

Resumen - Este artículo propone una reflexión sobre el proceso formativo de estudiantes indígenas en una licenciatura intercultural de la Universidad del Estado de Bahía (UNEB). El objetivo es problematizar la dimensión de la práctica en la formación de las docentes indígenas, proponiendo la subversión del término supervisado por el concepto de estancia acompañada (o práctica acompañada), con el fin de romper con las lógicas coloniales de vigilancia. Metodológicamente, el trabajo se delinea como un relato de experiencia autobiográfico amparado en la *escrevivência* (escritura de vida), bajo una perspectiva cualitativa y decolonial. La fundamentación teórica establece un diálogo intercultural con autoras y autores como Nego Bispo (2019, 2023), Conceição Evaristo (2020), Catherine Walsh (2009, 2013), Enrique Dussel (1993) y Walter Mignolo (2005). Las conclusiones y resultados, tejidos en vivencias en territorios indígenas de la Mesorregión Sur de Bahía, demuestran que la educación escolar indígena resignifica la escuela como territorio vivo, donde la investigación y el bilingüismo son herramientas de insurgencia. Se concluye que la práctica acompañada promueve la horizontalidad necesaria para que la universidad reforeste sus prácticas y confluya con la sabiduría del territorio ancestral. Esta transición ética es fundamental para consolidar una interculturalidad crítica que valore la ancestralidad y fortalezca la autonomía de las docentes en la construcción de su identidad docente.

Palabras clave - Práctica acompañada. Interculturalidad. Formación de docentes. Licenciatura indígena. Educación escolar indígena.

INTRODUÇÃO

Este artigo propõe reflexões sobre o processo formativo de estudantes indígenas em uma licenciatura intercultural na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), onde atuo como docente na área de estágio. O curso atende professoras indígenas da Mesorregião Sul Baiano, onde se concentram territórios indígenas dos Povos Tupinambá, Pataxó Hã-Hã-Hãe e Pataxó.

O estágio, formalmente denominado supervisionado, deve, como em qualquer licenciatura, oportunizar espaço e tempo para a construção e consolidação de saberes docentes. Contudo, quando olhamos para a licenciatura indígena, o desafio muda de patamar: ele nos convoca a um diálogo genuíno entre o que a academia nos cobra e o que cada povo traz enquanto epistemologia própria. Trata-se de buscar o que Santos (2023) define como confluência para um saber intercultural. E aqui peço licença para chamá-lo de Nego Bispo – com essa intimidade que pode até soar estranha em um artigo acadêmico, mas que reflete o quanto a sua fala faz sentido para quem vive o chão da aldeia e da universidade.

É justamente no estágio onde esse encontro de mundos deve ocorrer de modo mais consistente, garantindo que a estudante construa, com autonomia, um conhecimento teórico-prático de base crítica e intercultural. No entanto, ainda que um Projeto Político

Pedagógico de uma licenciatura intercultural seja cuidadoso e siga as normativas para a formação de professoras indígenas, é preciso refletir como a colonialidade ainda persiste, de forma sutil, mas constante, nesses processos formativos.

Enfrentamos a ausência de equidade no quadro docente: ainda somos, em larga maioria, pessoas não indígenas, formadas, não raro, sob ditames acadêmicos de matriz colonial, mediando a formação de professoras indígenas em um curso que se pretende decolonial.

Essa assimetria exige uma reflexão acurada sobre a prática do estágio. Em minha trajetória no ensino superior, acompanhando as discentes na construção coletiva de novas metodologias, percebo que a questão vai além do como ensinar, incidindo principalmente sobre o que ensinar. Nas Ciências Humanas, muitos conteúdos ainda são apresentados sob uma abordagem colonial e estereotipada.

Exemplifico com uma atividade escolar que, certa feita, meu filho trouxe da escola durante o Abril Indígena, cujos versos descreviam o "índio" como alguém que vive apenas "na tribo, caçando, pescando e comendo raiz". Tal abordagem, fartamente disponível na internet, ilustra a visão racista que persiste no imaginário nacional, fruto da colonialidade do saber e que ignora a sociodiversidade indígena brasileira – composta por 305 povos, segundo o Censo de 2022 – ao reafirmar o estereótipo do "índio genérico".

A colonialidade do saber (Quijano, 2005) acaba por destituir o sujeito de suas epistemologias e raízes, forçando o seu encobrimento e relegando-o ao lugar invisível e subalterno do Outro (Mignolo, 2005). Por isso, no estágio, percebo como fundamental a necessidade de uma revisão crítica dos conhecimentos mobilizados na prática. Essa tarefa deve envolver a aldeia, a comunidade e a escola indígena onde a professora em formação atua, para que a interculturalidade seja construída como um processo coletivo, envolvendo inclusive lideranças e mestras e mestres de saberes.

Nesse contexto, algo que há algum tempo me inquieta é o termo supervisionado que qualifica o estágio. Proponho aqui uma subversão no ordenamento ideológico desse termo – que carrega um ranço colonizatório de vigilância e superioridade hierárquica – para problematizar esse eixo formador a partir de um novo conceito: o estágio acompanhado. O objetivo é, conforme sugere Nego Bispo (2023), "enfraquecer as palavras do colonizador".

Este artigo propõe, portanto, refletir sobre o acompanhamento de estágio a partir de minha própria trajetória profissional, atravessada por tantas experiências de estágio, de

fato, supervisionado. Busco desconstruir-me enquanto um ser moldado pelo fardo colonial e reinventar-me nas trocas contínuas com as professoras indígenas em formação. Afinal, como ensina Paulo Freire (1996, p. 12), a presença docente está indissociavelmente articulada à presença discente; não é possível ensinar sem aprender, em uma relação de partilha e crescimento mútuo.

METODOLOGIA

Este trabalho delinea-se como um relato de experiência de base autobiográfica, amparado em uma perspectiva qualitativa que não busca a neutralidade distante, mas a implicação profunda da pesquisadora com as sujeitas e os contextos. Segundo Gil (2022), a pesquisa qualitativa permite mergulhar na complexidade dos fenômenos sociais, priorizando a subjetividade e os significados que as professoras atribuem às suas práticas.

Para além de uma técnica fria de coleta de dados, a trajetória aqui traçada encarna-se na escrevivência, conceito fundamental de Conceição Evaristo (2020). Ao utilizar a escrevivência como norte metodológico, assumo que este texto se constitui em um corpo-escrito: ele nasce das memórias e das vivências colhidas no chão da aldeia.

A escolha pelo método autobiográfico justifica-se pela necessidade ética de desconstrução da identidade docente colonial. Autoras decoloniais como Catherine Walsh (2009) apontam que falar a partir da própria trajetória é um ato político de localização. Não falo de um lugar abstrato; falo como uma docente não indígena que se reconhece em constante processo de desaprendizagem para poder, enfim, acompanhar as professoras indígenas.

Essa postura dialoga diretamente com a metodologia freiriana, que pressupõe o diálogo como base da práxis. Para Freire (1987), o conhecimento é uma construção coletiva que nasce da problematização do mundo. Entendo que, no estágio acompanhado, a metodologia revela-se no encontro dialógico: o estar com as comunidades.

No que tange aos caminhos trilhados, a pesquisa ganhou corpo através da observação participante e dos registros em diários de campo, tecidos durante minhas vivências nas Aldeias Tupinambá de Olivença e Pataxó Águas Belas ao longo de 2025. Para ler essa realidade, não recorri a distanciamentos frios; optei pela técnica da confluência, tal como ensina Nego Bispo (2023).

Esse movimento me permitiu cruzar memórias vivas, as vozes das lideranças e o cotidiano das estagiárias sob a lente da interculturalidade crítica. Compreendo este desenho metodológico, portanto, como um esforço deliberado de fissurar a lógica moderna-colonial, apostando na escuta sensível como ferramenta de insurgência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não querendo fazer aqui uma apropriação indevida do que inicialmente foi refletido por outrem, cabe um esclarecimento sobre esse termo aditivo ao estágio – o supervisionado – cujo peso ideológico me impulsionou nessas reflexões que agora compartilho com você. Essa discussão foi trazida, certa feita, por um colega unebiano ao retratar sua experiência com a primeira turma de licenciatura intercultural da UNEB, em idos de 2009. Ele propôs alterar o nome supervisionado – que carrega esse ranço colonial que tanto me desagradava – para acompanhado.

Quando gosto muito do que ouço ou leio, a informação fica reverberando em mim até tomar corpo. De fato, ao buscarmos a etimologia da palavra supervisão, o que encontramos é: dirigir, inspecionar (um trabalho), controlar.

As palavras, no entanto, são atravessadas por sentidos e revelam intencionalidades e significados ideológicos e políticos. A ideia de controle caminha na contramão das epistemologias outras que, para Walsh (2013), são práticas de resistência e re-existência. Nas fissuras do sistema moderno-colonial os povos historicamente silenciados e invisibilizados retomam seus saberes e práticas, fortalecendo suas cosmologias e produção de suas territorialidades.

Não podemos esquecer o violento processo de epistemicídio impingido aos povos originários desde a invasão europeia. Gosto, portanto, da palavra acompanhado — ela me remete às reflexões de Nego Bispo (2023) que, ao tratar da guerra das dominações através das palavras, nos alerta para a necessidade de enfraquecer o vocabulário do colonizador. Falar de estágio acompanhado na pedagogia da alternância recai, necessariamente, na valorização da ancestralidade como conhecimento válido dentro da academia. Nego Bispo reflete sobre como os saberes herdados da “geração avó” constituem o ser:

[...] nos primeiros passos da minha vida, os mais velhos me orientaram a ouvir os cantos dos pássaros e os chiados da mata. Compreendo o ambiente onde dei os meus primeiros passos como uma das bases de lançamento da

minha trajetória. Uma memória maravilhosa desse tempo, que ainda pulsa, é acordar ouvindo o canto da passarada informando quais as condições meteorológicas do dia. (Nego Bispo, 2023, p. 10)

Essa passagem me conduz diretamente às memórias afetivas de um acompanhamento de estágio entre o Povo Tupinambá de Olivença, em Ilhéus, já neste ano de 2025. Em um anexo escolar com turmas multisseriadas, as crianças iniciaram as atividades do dia com o Porancy, prática ritualística onde o som dos maracás e os cantos em Tupy e Português ditavam o ritmo.

Logo após, o Cacique Renildo fez uma fala trazendo o conhecimento e memórias ancestrais do Povo Tupinambá, abordando a importância da mata no território como sustentáculo material e espiritual para o povo. Ali, a professora indígena conduzia a culminância de uma das etapas do projeto de garrafadas medicinais, unindo o conhecimento tradicional ao que as diretrizes curriculares exigem. A finalização desse acompanhamento se deu dentro da “mata alta”, nos dizeres Tupinambá, em uma saída de campo onde professora, estudantes e um mestre de saberes nos guiaram até a árvore da mescla para a colheita da resina medicinal.

Na escola indígena tanto a oralidade quanto a escrita são valorizadas enquanto construção do conhecimento socialmente válido. No projeto aqui relatado, as crianças trabalharam a pesquisa como princípio educativo, percorrendo as fases da iniciação científica enraizadas na própria realidade. Afinal, não se faz pesquisa na sala de aula se a professora não constrói sua identidade docente tendo a pesquisa como fundamento da práxis.

É preciso pontuar: até pouco tempo, pessoas indígenas eram vistas apenas como objetos de estudo exóticos, relegados ao papel inferiorizado do Outro, encoberto por uma lógica da modernidade colonial hierarquizante e excludente (Dussel, 1993; Mignolo, 2005), atribuindo a esse Outro, no máximo, a produção de saberes populares, portanto, de menor valor. Nego Bispo nos lembra que o termo "saber popular" foi inventado para subalternizar o que os povos produzem:

[...] para nós não se sustenta de que a academia produz ciência e nós produzimos saber popular. Essa nomeação é por demais colonialista, feita para nos esvaziar. Que popular é esse? Popular de quem? Produzimos saber quilombola, saber indígena, saber do povo de terreiro. Esses saberes têm nomes. Popular é uma palavra vazia. (Nego Bispo, 2019, p. 27)

Ao escolherem as garrafadas medicinais como tema gerador, as professoras-pesquisadoras Tupinambá reivindicam um currículo enraizado em seus conhecimentos ancestrais, capaz de fissurar a modernidade colonial. Vale aqui lembrar o papel da pesquisa na manutenção da colonialidade do saber, onde o encobrimento do Outro (Dussel, 1993, Mignolo, 2005) destrói outras formas de conhecimento. De fato, a pesquisa, ainda hoje,

[...] é um dos modos pelos quais o código subjacente ao imperialismo e ao colonialismo são ambos regulamentados e percebidos. A regulamentação é realizada por meio das regras formais de cada disciplina acadêmica e paradigma científico, e pelas instituições que os apoiam” (Smith, 2018, p. 19).

Essa regulação mencionada por Smith manifesta-se, por exemplo, no modo como a escola não indígena, muitas vezes travestida de boas intenções pedagógicas, pesquisa e resume as culturas indígenas a um punhado de clichês visuais. Ao reproduzir estereótipos folclorizados e racistas sobre os povos indígenas, a instituição escolar não rompe com a colonialidade do saber.

Para a autora, essa regulação também reverbera nos sistemas ideológicos e de representações do Outro (por isso mesmo ainda verifica-se pessoas questionando a autenticidade de uma pessoa indígena ao portar um celular). O currículo escolar fora das aldeias ainda reflete essa visão subalternizada e folclorizada do indígena. Lembro-me de meu filho chegando em casa com cocares de cartolina no 19 de abril. Embora a Lei 11.645/2008 (Brasil, 2008) venha abrindo caminhos críticos, a escola hegemônica ainda deve muito aos povos originários pelo histórico de apagamento e epistemicídio.

Nas rodas de conversa onde circulamos saberes na Universidade, lideranças indígenas relatam essa luta: a escola de branco tentou fazê-las deixar de ser indígenas, mas hoje elas transformam essa arma do dominador em instrumento de defesa. E quase sempre essas lideranças nos ensinam que, o que antes era arma do dominador, agora é instrumento de luta, local de formação das novas gerações de guerreiras e guerreiros que não deixarão a história de cada povo ser esquecida, que darão continuidade à luta por seus direitos e para honrar a memória de seus ancestrais.

Estive há pouco tempo na Aldeia Pataxó Águas Belas, conversando e aprendendo com professoras, professores e com lideranças. Teve uma fala que me emocionou, e por isso compartilho aqui. Na ocasião estávamos construindo coletivamente uma compreensão

das relações existentes entre a escola indígena e o território. O Sr. Paulo Sergio Pires, liderança da comunidade que lutou, junto a outras lideranças, pelo direito de se ter uma escola indígena dentro da Aldeia falou, com a sabedoria ancestral transbordando em suas palavras: “escola é o coração que faz o corpo território funcionar”, e o professor Uiliam (2025) complementou: “escola é o saber do território”.

A potência dessas falas me remete à questão da construção do conhecimento. Para os povos originários, que se apropriaram da instituição escola, fica evidenciado que a colonialidade não logrou êxito em apagá-los da história. Muito pelo contrário, nas “bordas do sistema” (Mignolo, 2005), se fissa o conhecimento disciplinado, domesticado, ressignificando a escola como território vivo de saberes.

O movimento indígena soube, de fato, “[...] transformar a arma do inimigo em defesa [...]”, tal como nos ensina Nego Bispo, que complementa o ensinamento: “[...] para não transformarmos a nossa defesa em arma. Porque quem só sabe usar a arma, perde. Para ganhar, tem de saber a defesa” (Nego Bispo, 2019, p. 25).

A escola, feita território, reafirma e fortalece identidades étnicas, forma lideranças, ganha contornos significativos nos projetos de bem viver e ações da comunidade, apropriando-se intencionalmente e fazendo desse espaço seu território decisório, com práticas que remetem à constituição de suas territorialidades.

Acompanho as estudantes em estágio e também em práticas pedagógicas interculturais, pois a licenciatura intercultural indígena ocorre através da pedagogia da alternância – a qual se dá de modo territorializado no chão da aldeia, na mata, na escola indígena.

Diferente do estágio convencional, as práticas ocorrem no Tempo Comunidade, período em que as estudantes, em seus territórios, interculturalizam o aprendizado acadêmico e materializam as propostas pensadas durante o Tempo Universidade, na escola indígena e em outros espaços educativos da aldeia. Esse movimento dialógico entre escola indígena, aldeia e universidade nos conduz a um dos princípios fundamentais da escola indígena e também da formação da professora indígena: a Interculturalidade.

Esta, conjuntamente com os princípios da especificidade, diferenciação, bilinguismo e da educação comunitária norteiam, tanto a estruturação da educação escolar indígena como a formação de professoras indígenas (Brasil, 2015). Assim, na realização do estágio, consideramos cada um desses pilares como fundamentais para construção da práxis e da

identidade docente.

O mesmo é desenvolvido em escolas indígenas e também em outros espaços comunitários, com atividades que contemplam as atividades do magistério indígena. A partir de sua realidade socioespacial, dado que a pedagogia da alternância, em contexto indígena, valoriza a educação vinculada ao território e aos planos de futuro de cada comunidade, esse é o ponto de partida e de chegada nessa formação intercultural.

Afinal, a escola indígena não é uma instituição apartada da comunidade, é um espaço de trocas, de escuta e participação, envolvendo cacicas, caciques, lideranças, pajés; ou seja, o que acontece no espaço escolar não deve estar dissociado do restante da comunidade.

Na prática vivenciada, são nas "bordas do sistema" (Mignolo, 2005), que a escola é ressignificada como território vivo. Essa ressignificação da escola como "coração e saber do território" (liderança Paulo e professor Uiliam, Aldeia Águas Belas, 2025) nos convida a pensar a interculturalidade não como um simples contato entre culturas, mas como uma interculturalidade crítica. Como nos ensinam Candau e Walsh (2009), não se trata apenas de reconhecer a diferença dentro das estruturas vigentes, mas de implodir essas estruturas. É uma pedagogia do in-surgir, que nasce de baixo, das lutas e das necessidades de re-existir diante de um sistema que ainda tenta nos ditar o que é ciência, e quais corpos são portadores de conhecimentos válidos.

Sob essa ótica, o acompanhamento de estágio precisa ser esse espaço de insurgência. Ao caminharmos juntas para a mata alta ou ao ouvirmos o Cacique na sala de aula, estamos praticando o que Walsh (2009) define como o re-viver: a reconstrução de modos de vida e de conhecimento que foram fragmentados. A interculturalidade crítica aqui é ação; é a percepção de que a formação da professora indígena só faz sentido se ela estiver conectada ao projeto político e existencial de seu povo, rompendo com o isolamento pedagógico da sala de aula convencional.

O acompanhamento de estudantes durante o período do estágio também vem me ensinando a importância da língua materna nos processos próprios de educação escolar. O bilinguismo (e o multilinguismo) também se constitui como um pilar da educação escolar indígena e, portanto, da formação de professoras indígenas. As estudantes demonstram a necessidade de pensar interdisciplinarmente as atividades práticas de estágio envolvendo o fortalecimento da língua materna, no caso, o Tupy para os Tupinambá, e o Patxohã para

os Pataxó e os Pataxó Hã Hã Hãe, inclusive sistematizando essas e outras experiências em materiais didáticos e paradidáticos.

O colonizador impôs o silenciamento das línguas maternas aos povos originários, pois a língua é um dos pilares de um povo. Nega-se a língua, expropria-se o território, torna-se assim, mais fácil ao inimigo quebrar a força da identidade de um povo e dominá-lo.

Hoje esse reavivamento da língua materna vem sendo fortalecido pelas práticas interculturais nas escolas indígenas. Conforme relatei anteriormente sobre uma experiência por mim vivenciada, a prática do Porancy, em Tupy, favorece às novas gerações o aprendizado da língua materna, fortalece sua identidade e a relação de pertencimento territorial. O reavivamento do Tupy e do Patxohã nas escolas indígenas é um ato de retomada territorial.

Essa retomada territorial pela língua não é um processo automático; ela pulsa no esforço da professora em formação ao mediar os saberes das anciãs com o chão da escola. Ao tomar para si a tarefa de articular a voz das portadoras de sabedoria ancestral com a prática pedagógica, o estágio se transmuta: mais do que realizar atividades práticas tão somente por obrigatoriedade acadêmica, torna-se mais um reforço no reavivamento da língua materna do povo.

Acompanhar a estudante que está realizando o estágio, desde a fase do planejamento das atividades, estimulando a estruturação de suas propostas de atividades em formato bilíngue, sempre que possível, fortalece, por consequência, o pilar da especificidade, que reconhece e valoriza as particularidades de cada povo, de cada aldeia. Dessa maneira, não existe um modelo único, existem distintas realidades históricas, culturais e sociais de cada comunidade, e esse entendimento inscrito no planejamento e ações da professora em formação durante a prática de estágio fortalece a identidade e autonomia dos povos.

Caminhar junto com os povos em suas construções identitárias docentes implica em reconhecer-se aprendiz, em caminhar juntas, queremos cada vez mais que professoras em formação aldeiem a UNEB, queremos cada vez mais a ampliação dos espaços de diálogo, de escuta sensível, da presença das mestras e mestres dos saberes e professoras indígenas acompanhando as estudantes durante a realização do estágio, não apenas nós, professoras de estágio, pois esta é uma busca nossa, dos povos e uma necessidade nas licenciaturas interculturais indígenas: a UNEB confluindo com os povos originários que

acreditam nessa instituição como espaço formativo e fortalecedor de suas lutas e lutas.

Reforçando essa ideia, as palavras de Nego Bispo, ao refletir sobre a confluência desses saberes que dialogam entre o chão da universidade e o chão da aldeia, mostram a importância de significarmos, juntas, o conhecimento de base intercultural:

Não tenho dúvida que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui para outro rio, ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece. Quando a gente conflui, a gente não deixa de ser a gente, a gente passa a ser a gente e outra gente – a gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Essa é a medida. (Nego Bispo, 2023, p. 15).

Neste movimento, tenho a possibilidade de me reinventar, rasgar as minhas vestes coloniais e reflorestar meu pensamento. Ao longo desta caminhada, percebo que o estágio só se torna verdadeiramente acompanhado quando abrimos mão da pretensão de supervisionar o Outro e aceitamos o desafio de caminhar ao lado. O que relatei aqui – desde a produção das garrafadas até o silêncio respeitoso dentro da mata – mostra que a formação docente intercultural se faz no chão da aldeia, onde a teoria da universidade se curva à sabedoria do território. A prática pedagógica indígena é uma ciência viva, um saber orgânico (Nego Bispo, 2019) que, ao fissurar a colonialidade, nos ensina que educar é, acima de tudo, um ato de resistência, cuidado e partilha de mundos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse texto busquei evidenciar que a transição do termo supervisionado para acompanhado não é um mero capricho semântico, mas uma urgência ética e decolonial. Enquanto a supervisão ainda carrega o ranço da vigilância e do controle hierárquico - heranças de uma academia que se acostumou a olhar para o indígena de cima para baixo - o acompanhamento nos convoca à horizontalidade.

Acompanhar as professoras indígenas em formação exige, antes de tudo, o reconhecimento de que o estágio não é uma via de mão única onde a universidade leva a luz do conhecimento; é, na verdade, um território de partilha onde quem ensina também se reconhece aprendiz.

As experiências que relatei, desde o ritual do Porancy até o silêncio pedagógico na mata alta para a colheita da resina, mostram que a prática docente intercultural não cabe

em roteiros burocráticos. Quando propomos o estágio acompanhado, validamos que o saber do território e a ciência ancestral das garrafadas são tão estruturantes para a identidade dessas professoras quanto as diretrizes curriculares nacionais.

O que vi no chão da aldeia foi uma escola-coração, onde a pesquisa não é um conceito abstrato, mas uma ferramenta de luta que as crianças e professoras utilizam para garantir que suas cosmologias continuem pulsando no currículo.

Revisitando o objetivo deste artigo, percebo que problematizar essa dimensão do estágio me permitiu, também, olhar para as minhas próprias feridas coloniais. Não se pode formar professoras para a interculturalidade crítica sem que nós, docentes não indígenas, estejamos dispostas a rasgar nossas vestes de supervisoras e aceitar o convite para confluir.

A confluência, como aprendi com os Povos Tupinambá e Pataxó, não apaga quem somos, mas amplia nossa potência de existir. Ao acompanhá-las, entendi que a escola indígena é o lugar onde a arma do colonizador é finalmente transformada em escudo e semente.

Nesta caminhada, reafirmo que o estágio nas licenciaturas interculturais deve ser um ato de insurgência. Ele precisa fissurar a lógica da modernidade colonial que ainda tenta folclorizar a vida indígena em cocares de cartolina. O estágio acompanhado é o compromisso de caminhar juntas, respeitando o tempo da aldeia, a força da língua materna e a autoridade das mestras de saberes. É uma pedagogia do re-viver que aldeia a universidade e nos ensina que o futuro da educação brasileira passa, necessariamente, pelo reflorestamento de nossos pensamentos e práticas.

Concluo com a certeza de que a proposta aqui apresentada é apenas um passo em uma longa caminhada. Que possamos, cada vez mais, trocar o olhar de quem vigia pelo passo de quem acompanha. Afinal, a verdadeira interculturalidade só acontece quando a universidade se permite ser atravessada pela sabedoria do território, transformando o ato de ensinar em um exercício contínuo de escuta, respeito e mútua reinvenção.

REFERÊNCIAS

BISPO, Nego. As fronteiras entre o saber orgânico e o saber sintético. In: OLIVA, Anderson Ribeiro; CHAVES, Marjorie Nogueira; FILICE, Renísia Cristina Garcia; NASCIMENTO, Wanderson Flor do. (Orgs.). *Tecendo redes antirracistas: Áfricas, Brasis, Portugal*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019 p. 23 – 36.

BISPO, Nego. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: Ubu Editora, PISEAGRAMA, 2023.

BRASIL. *Lei Nº 11.645, de 10 Março de 2008*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em 15 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. *Resolução Nº 1, de 7 de Janeiro de 2015*. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16870-res-cne-cp-001-07012015&category_slug=janeiro-2015-pdf&Itemid=30192. Acesso em 15 out. 2025.

CANDAU, Vera Maria (Org.). *Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009.

DUSSEL, Enrique. *1492: o encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade*. Petrópolis: Vozes, 1993.

EVARISTO, Conceição. A Escrivivência e seus subtextos. In: DUARTE, Constância Lima; NUNES, Isabella Rosado (Orgs.). *Escrivivência: a escrita de nós: reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo*. Rio de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020. p. 26 - 47.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE. *Censo Demográfico 2022: etnias e línguas indígenas: principais características sociodemográficas*. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102223.pdf>. Acesso em 13 dez. 2025.

MIGNOLO, Walter D. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual da modernidade. In: LANDER, Edgardo (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais: perspectivas latino americanas*. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 33 - 49.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo. (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino americanas*. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 107 - 130.

SMITH, Linda Tuhiwai, *Descolonizando metodologias: pesquisa e povos indígenas*. Curitiba: Ed. UFPR, 2018.

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. In: CANDAU, Vera Maria (Org.). *Educação intercultural na América Latina: entre*

concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. p. 12-42.

WALSH, Catherine. *Pedagogias decoloniais: práticas insurgentes de resistir, (re)existir e (re)viver*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013.